

Tout ce vous que vous avez toujours voulu savoir sur la
quinte en mu'zik sans oser le demander

jean-Louis László

6 novembre 2022

Je dédie ce petit memorandum à mes enfants.

Propos liminaires

Remarques liminaires - Version française

LA musique est mon violon dingue et, après avoir eu la chance que ma mère me la transmette, j'aimerais, à mon tour, la faire partager : d'abord à mes enfants, à qui je dédie tout ce qui va suivre, ainsi qu'à ma petite femme, ainsi qu'à des proches.

Pour exister, la musique a fait un mariage de raison avec les lois de la physique. Pour être perçue et ressentie, la musique fait à la fois un mariage de raison et un mariage d'amour avec le corps humain. Les bruits existent spontanément à l'état naturel sans intervention humaine. Lorsque ces bruits deviennent des sons, ils ont été reproduits de façon plus ou moins complexe. Pour parvenir à l'oreille humaine en activant les zones du cerveau responsables de la perception auditive, le son existe tout d'abord grâce à des phénomènes physiques mis en jeu, puis par la virtuosité du musicien jouant de son instrument fabriqué par un facteur de piano, d'orgue, de flûte, ... dans les règles de l'art.

Mon ambition est, en toute modestie, de réaliser un travail de vulgarisation des phénomènes physiques mis en jeu en musique pour tenter d'en apporter des explications les plus objectives possibles. Autant que faire se peut, j'éviterai donc d'écrire des formules. Le contenu de la bibliographie n'est cité que pour lister des documents m'ayant servi à mieux me réapproprier les fondements physiques de la musique. À tous ces éléments bibliographiques, j'y ai ajouté le portail [13] des thèses en ligne du CNRS.

Je me suis donné un point de départ qui est la quinte en musique. Mais mon cheminement initial sera évolutif, et je ne m'interdis pas des changements de mes sujets d'intérêt, se traduisant naturellement par des modifications du titre.

Preliminary remarks - English version

MUSIC is my crazy violin! I was lucky for my mother to have transmitted her own passion to myself. I wish, in turn, to transmit it, first to my children, next to my darling little wife and to my kin.

In order to exist, music entered a marriage of reason with the laws of physics. So that it can be perceived and felt, music enters into a marriage of both reason and love with the human body. Noises exist independently of any human intervention. For these noises to turn into sounds, they need to be reproduced in more or less complex manner. To reach the ear and activate the brain regions, sounds exist first due to the physics involved, second due to the musician's virtuosity playing on an instrument made according to the rules of the art by a craftsman, whether an organ, a piano, a violin or a flute.

I aim to provide the simplest possible explanations of the physics involved in music. As much as possible, I will avoid writing equations and formulas. The bibliography will list the sum total of the documents I have relied on. It is to be complemented with the gate at CNRS[13] of its online doctoral dissertations.

My starting point is the fifth in music. My progression is evolutive and I do not forbid myself from changing it as I get along, whether in the topics treated or in their subtitles.

Előzetes megjegyzések - Magyar fordítás

A ZENE az én örült hegedűm (nem helyesírási hiba, hanem szójáték!), és miután szerencsémre anyám átadta nekem, én is szeretném megosztani először is a gyerekeimmel, akiknek ajánlom és akikkel szeretnék mindent megosztani, ami ezután is következik, ugyanígy szeretném megosztani kis feleségemmel, és azoknak is ajánlom, akik közel állnak hozzám.

A zene a létezéséhez érdekházasságot kötött a fizika törvényeivel. Ahhoz, hogy érzékelhető és érezhető legyen, a zene egyrészt érdekházasságot, másrészt szerelmi házasságot kötött az emberi testtel. A hangok spontán módon léteznek a természetben emberi beavatkozás nélkül. Amikor ezek a zajok hangokká válnak, többé-kevésbé összetett módon reprodukálják őket. Ahhoz, hogy a hallásérzékelésért felelős agyterületek aktiválásával elérjük az emberi fület, a hang elsősorban a fizikai jelenségeknek, majd a zenész virtuozitásának köszönhető, aki a zongora-, orgona-, furulya-készítő hangszerén játszik, a művészet szabályai szerint.

Az ambícióm szerényen a zenében felvett fizikai jelenségek népszerűsítése, amelyet igyekszem a lehető legobjektívebb magyarázatokkal szolgálni. Amennyire lehetséges, ezért kerülöm a képletek írását. A bibliográfia tartalmát csak azért idézzük, hogy felsoroljuk azokat a dokumentumokat, amelyek segítenek jobban megérteni a zene fizikai alapjait. Mindezekhez a bibliográfiai elemekhez hozzáadtam a CNRS[13] online téziseit.

Kiindulópont számomra, az ami a zenében az öt. Kiindulási pontom fejlődik, de nem zárkózom el az érdeklődési irányok változtatásától, ami természetesen eredményezheti a cím módosulását is.

Table des matières

Propos liminaires	5
Remerciements	13
1 Introduction	15
2 Aux origines de la musique	17
3 Rudiments de physique	19
3.1 Généralités	19
3.2 Les ondes	19
3.3 Les vibrations	19
3.3.1 Un oscillateur simple	19
3.3.2 Le phénomène de résonance	21
3.3.3 Modes de vibrations des corps vibrants	21
3.3.3.1 Généralités	21
3.3.3.2 Système à deux masses	21
3.3.3.3 Corde fixée à ses deux extrémités	23
3.3.3.4 Résumé sous forme d'animations en vidéo	24
4 Application à la musique	27
4.1 Hauteur des notes	27
4.2 Génération des notes - harmoniques naturels	27
4.3 Intervalles entre les notes - gamme	28
4.4 Altération de l'harmonicité - passage de la corde idéale à la corde réelle	29
4.5 Timbre des notes - spectre - contenu spectral	30
4.6 Amplification du son - exemple de la guitare	30
4.7 Application non musicale du timbre des notes	30
4.8 Influence de l'environnement	30
4.9 Faut-il jouer moins fort ? Oui ? Non ? Comment ?	31
5 Spécificités des instruments à vents	33
5.1 Observations introductives	33
5.2 Le fluide, cet inconnu	34
5.3 La bouilloire, une musicienne en herbe	35
5.4 Les instruments de la famille des flûtes	35
6 Influence des parois	37

7 Conclusions et perspectives	39
Bibliographie	40
Annexes	43
A Index de personnes ou de laboratoires	45
B Récapitulatif liens multimédias	47

Table des figures

3.1	Oscillateur simple	20
3.2	Mode 1	22
3.3	Mode 2	22
3.4	5 1 ^{ers} modes d'une corde fixée à ses 2 extrémités	25
4.1	Intervalles	29
4.2	Prise en compte de la raideur de la corde	29
B.1	Avertissement sécurité	47

Liste des tableaux

3.1	Fréquences et longueurs d'onde des 5 1 ^{ers} modes de la corde	24
-----	---	----

Remerciements

Un chaleureux merci à Panka pour sa traduction hongroise et à Pierre pour sa traduction anglaise.

Chapitre 1

Introduction

Un bruit est provoqué par le mouvement d'un corps, rendu audible par sa transmission à travers l'air ambiant. Le bruit existe sans artefact dans notre belle nature, par exemple le sifflement du vent dans les arbres. Un bruit se transforme en sons harmonieux lorsque ceux-ci sont émis par des instruments élaborés par l'homme.

Après une brève incursion dans les temps anciens qui nous apprend que la musique existait déjà au temps de l'Homosapiens, revenons de nos jours pour y découvrir les fondements de la physique de la musique.

Nous parlons tout d'abord de physique, et plus particulièrement de vibrations, puis nous évoquerons plusieurs types d'instruments :

- Un groupe des instruments à cordes :
 1. cordes pincées : le clavecin et la guitare ;
 2. cordes frappées : le piano.
- Un groupe des instruments à vent :
 1. la flûte à bec ;
 2. la flûte QUENA ou flûte Andine ;
 3. la flûte traversière ;
 4. l'orgue.

À des fins de clarté du document, on trouvera dans le texte

des définitions,

des explications,

et des conclusions importantes.

Toutefois, comme je l'ai déjà dit précédemment, même si j'ambitionne que le présent document soit accessible au plus grand nombre de lecteurs, j'ai ajouté des *notes de bas de page* pour un niveau de lecture approfondie de nature plus scientifique. Dans cette optique, je m'efforcerai d'illustrer mon propos par des exemples de la physique dont nous rencontrons les manifestations dans notre vie quotidienne.

Après cette étape peut-être un peu aride, volontairement sans équations, nous tenterons d'explicitier les liens qui existent entre la physique et la musique en introduisant la notion de la gamme, en évoquant son impact sur la tâche à accomplir par un accordeur pour accorder un piano.

Un son commence par être initié puis, selon le cas, doit être entretenu, comme le violon pour les cordes ou tous les instruments à vent, avant de s'éteindre. On voit donc l'importance du toucher d'un pianiste car, dès lors que son doigt a atteint le clavier, celui-ci n'a plus aucune possibilité d'agir sur la dynamique d'extinction du son produit. À l'exclusion de mouvements de l'artiste qui peuvent paraître exagérés, il existe bel et bien des formes de corps qui permettent d'agir sur la qualité de la note de musique émise. J'ai vu récemment une vidéo de l'enregistrement magistral des Variations Goldberg¹ qu'en a fait Lang-Lang au piano : grâce au mouvements de tout son corps - je ne m'y attendais pas au vu des accusations récurrentes perpétrées contre ce musicien, l'artiste Lang-Lang nous a transporté dans un monde musical merveilleux !

1. Variations Goldberg BWV 988 de Jean-Sébastien Bach, le Graal des pianistes

Chapitre 2

Aux origines de la musique

La paléomusicologie, à travers l'excellent film SAPIENS ET LA MUSIQUE FUT ² [12] nous enseigne que la musique est apparue extrêmement tôt dans l'histoire de l'humanité. C'est ainsi que, l'agrandissement du canal vertébral fournirait la preuve de la pratique du chant (celui-ci implique le contrôle du diaphragme par le cerveau) par l'Homosapiens, environ 200 000 ans avant notre ère. Outre la datation précise d'instruments de musique, il a été montré que celle-ci s'est pratiquée dans des grottes dans lesquelles les archéologues ont retrouvé des traces de cet usage.

2. J'ai copié ce film sur mon compte Google drive dont je fournis ce lien

Chapitre 3

Rudiments de physique

3.1 Généralités

Pour pouvoir être audible, les instruments de musique sont le siège de quelques phénomènes physiques fondamentaux que nous allons décrire de façon la plus expérimentale possible : les ondes, les vibrations et la résonance, les formes géométriques prises par les corps vibrants, qu'on appelle modes de vibrations.

3.2 Les ondes

Une onde est un phénomène qui se rencontre dans de nombreuses situations de notre vie quotidienne : il s'agit de la propagation d'une perturbation générée dans un environnement, dans le cas qui nous intéresse, fluide, qui peut être un gaz (l'air) ou un liquide (l'eau, on parle alors d'ondes de gravité). Ce fluide est quasiment au repos.

Une onde ne transporte pas de matière, mais elle véhicule de l'énergie. En effet, un bateau, soumis à la houle à la surface de la mer, n'avance pas. On connaît l'effet dévastateur des tsunamis. Dans le cas d'une onde, on utilisera le terme de *célérité*, alors que, dans le cas du transport de matière, on utilisera le terme de *vitesse*.

3.3 Les vibrations

3.3.1 Un oscillateur simple

Sur la figure 3.1, on décrit un système simple, appelé un oscillateur, constitué d'une masse³ liée à une paroi immobile par l'intermédiaire d'un ressort de masse négligeable. Si la masse est écartée vers la gauche, la longueur du ressort diminue et le ressort se comprime, induisant une force \vec{F} tendant à ramener la masse vers sa position initiale, c'est-à-dire dirigée vers la droite. De la même façon, si la masse est écartée vers la droite, la longueur du ressort augmente et le ressort se détend, induisant une force \vec{F} tendant à ramener la masse vers sa

3. On suppose idéalement que le mouvement de la masse s'effectue sans force de frottement sur une table horizontale. \vec{P} et \vec{R} sont respectivement la force de pesanteur s'exerçant sur la masse et la réaction qu'exerce la table sur celle-ci, qui s'équilibrent.

FIGURE 3.1 – Oscillateur simple

position initiale, c'est-à-dire dirigée vers la **gauche**.

La masse de cet ensemble mécanique se met donc **librement** en mouvement oscillatoire, après que cette masse ait été écartée, puis lâchée, à partir de sa position neutre.

On définit la **fréquence** de cette oscillation (ou vibration) le nombre de fois où, pendant une seconde, la masse oscillante revient dans la même position. L'unité de mesure d'une fréquence est le *Herz*, dont le symbole est *Hz*.

Concomitamment, on définit la **période** qui est le temps, exprimé en secondes, qui s'écoule entre deux passages de la masse oscillante dans la même position.

Les musiciens connaissent bien le *métronome* qui compte le nombre de **Battements Par Minute**. Une valeur de 60 BPM égale 1 Hz.

Une fréquence particulière spécifique à cet oscillateur à ressort est la **fréquence propre**, ne dépendant que de la caractéristique du ressort et de la masse en mouvement.

Cette fréquence propre croît|décroît si la raideur du ressort augmente|diminue, et à l'inverse décroît|croît si la masse augmente|diminue.

Un oscillateur se caractérise par le fait que, dès qu'il est écarté de sa position neutre d'origine, il apparaît une force qui tend à le ramener dans cette position.

3.3.2 Le phénomène de résonance

Ce phénomène a été tragiquement mis en évidence lors de l'effondrement du pont de la Basse-Chaîne (Angers, France) en 1850, lorsqu'un régiment de soldats défilant au pas l'a traversé, produisant une excitation vibratoire à une fréquence propre voisine de la fréquence propre du pont.

Une manifestation de la résonance se rencontre aussi dans une machine à laver lorsque, en phase d'essorage, elle se met à vibrer si le tambour tournant est mal équilibré. On observe que, au fur et à mesure que la vitesse d'essorage augmente, ces vibrations augmentent, puis diminuent à nouveau après avoir atteint⁴ un maximum.

Dans le chef d'oeuvre cinématographique d'Henri-Georges Clouzot, le Salaire de la peur (1953), la scène dans laquelle les camions citerne pleins de nitroglycérine, hautement explosive, doivent franchir le plus rapidement possible une portion de route très cahotique est une illustration de la résonance. Pour ne pas exploser, la vitesse du camion doit être très supérieure à la vitesse critique où apparaît la résonance.

Cette résonance vibratoire désigne un accord de deux fréquences : la fréquence d'excitation⁵ (les soldats qui marchent au pas sur le pont, les cahots de la route, le tambour mal équilibré de la machine à laver) et la fréquence à laquelle répond chaque corps (le pont, le camion, la machine à laver). On verra plus loin que la résonance acoustique désigne également un accord de deux fréquences.

3.3.3 Modes de vibrations des corps vibrants

3.3.3.1 Généralités

À titre d'introduction aux cordes vibrantes que l'on trouve dans les *intruments de musique à cordes*, on va s'intéresser à un système plus complexe à deux masses.

3.3.3.2 Système à deux masses

Considérons maintenant un système un peu plus complexe que le système d'une seule masse et de son ressort de maintien à la paroi évoqué dans paragraphe précédent, à savoir à présent deux masses maintenues à deux parois par un ressort et un ressort de couplage reliant ces deux masses. On suppose que ces trois ressorts sont identiques. Alors que l'oscillateur simple précédemment décrit ne peut vibrer que selon une seule configuration, ce système complexe peut vibrer selon deux configurations, décrites sur les figures 3.2 et 3.3.

Les figures 3.2 et 3.3 représente plusieurs photographies, à un instant donné, du mouvement du système constitué de deux masses égales reliées à deux parois par trois ressorts identiques, vibrant selon chacun de leurs deux seuls modes de vibrations possibles.

Dans la configuration décrite à la figure 3.2, la distance entre les deux masses est constante et le ressort n'est jamais sollicité et n'intervient pas dans le mouvement car les deux masses vibrent en même temps. On parle ici d'un mouvement découplé. La fréquence de ce mouvement, qu'on

4. Ce maximum s'appelle la vitesse critique.

5. On parle également de *sollicitation* vibratoire.

FIGURE 3.2 – Mode 1

FIGURE 3.3 – Mode 2

dit être selon le mode 1 ou mode fondamental, est la même que si chaque masse vibre seule.

Dans la configuration décrite à la figure 3.3, au contraire, le ressort est sollicité et le point milieu géométrique⁶ entre les deux masses est immobile car les deux masses vibrent de façon opposée. On parle cette fois d'un mouvement couplé. La fréquence de ce mouvement, qu'on dit être selon le mode 2, est trois fois plus élevée que la fréquence du mode 1.

Comme, dans ce cas de figure, il n'existe que deux configurations de mouvements possibles, on qualifie les deux fréquences précédentes de **basse fréquence** et **haute fréquence**.

Dans les deux configurations décrites sur les figures 3.2 (mode 1) et 3.3 (mode 2), chaque masse vibre à la **même fréquence**. Dans le 1^{er} cas, chaque masse vibre de la même façon - elles sont **en phase**, tandis que dans le 2^e cas une masse vibre dans un mouvement inversé par rapport à l'autre - elles sont **en opposition de phase**⁷.

6. Ce point milieu est un *nœud* de vibrations.

7. Cette propriété est générale : tout mode de vibration d'un corps se caractérise par le fait que deux points

C'est l'action plus ou moins importante de forces qui conduit à observer des fréquences de mouvement différentes : l'absence de sollicitation du ressort conduit à une basse fréquence dans le mode 1 et, au contraire, la force sollicitation du ressort conduit à une haute fréquence dans le mode 2. Comme on va le voir plus loin dans les cas des instruments à cordes et des instruments à vent, c'est ce qui explique la correspondance entre la *hauteur d'une note musicale* et la fréquence de vibration.

3.3.3.3 Corde fixée à ses deux extrémités

Dans tous les instruments de musique à cordes, comme c'est le cas pour le piano - cordes *frappées*, le clavecin et la guitare - cordes *pincées* - ou le violon - cordes *frottées*, chaque corde est fixée à ses deux extrémités. De ces conditions⁸ découlent des solutions particulières du mouvement appelées *modes*. Le mode d'une corde⁹ est une onde stationnaire, qui ne se propage pas.

Comme dans les systèmes à ressorts évoqués précédemment, les modes propres d'une corde (cf. figure 3.4) font apparaître des *nœuds* de vibration - points immobiles pour lesquels l'amplitude du mouvement est nulle - et des *ventres* de vibration - points pour lesquels l'amplitude du mouvement est maximale.

On indique, dans la table 3.1, les fréquences et les longueurs d'onde des cinq 1^{ers} modes de la corde en fonction de la longueur d'onde L^0 et de la fréquence f^0 du mode 1 (ou fondamental). La longueur d'onde du mode fondamental (L^0 dans le tableau 3.1) est le double de la longueur de la corde. En théorie, le nombre de modes de la corde est illimité.

La fréquence du mode fondamental (f^0 dans le tableau 3.1) est fonction des caractéristiques intrinsèques de la corde, à savoir sa masse (l'unité de masse est le *kilogramme*, de symbole *kg*) et la force de tension appliquée (l'unité de force est le *newton*, de symbole *N*). Cette fréquence diminue si la longueur de la corde et/ou si la masse augmentent, et augmente si la longueur de la corde et/ou si la masse diminuent.

Les violonistes, en plus d'être de merveilleux artistes, sont également d'habiles physiciens. Lorsqu'ils sont fermement appuyés sur la touche, les doigts de leur habile main gauche modifient la longueur de la corde jouée. Lorsque leurs doigts ne font qu'effleurer la corde à un emplacement, ils imposent un nœud de vibration à cet emplacement et font alors apparaître des modes de vibrations.

quelconques appartenant à ce corps vibrent toujours *en phase* ou *en opposition de phase*.

8. Appelées conditions aux limites.

9. On parle de modes ou de formes *propres*, relatifs aux caractéristiques du système mécanique que constitue la corde. À chaque mode *propre* est associée une fréquence *propre*. Les modes permettent de déterminer mathématiquement le mouvement de la corde : on parle alors de *base modale*.

Configuration mode	Longueur d'onde	fréquence
1 (*)	L^0	f^0
2	la moitié de L^0	le double de f^0
3	le tiers de L^0	le triple f^0
4	le quart de L^0	4 fois f^0
5	le cinquième de L^0	5 fois f^0

(*)fondamental

TABLE 3.1 – Fréquences et longueurs d'onde des 5 1^{ers} modes de la corde

3.3.3.4 Résumé sous forme d'animations en vidéo

L'animation vidéo (durée 1'34") disponible sur le lien ci-après (*Cliquer ici*) reprend les deux figures 3.2 et 3.3 précédentes, auxquelles s'ajoutent les animations du mouvements de la corde, vibrant successivement selon ses cinq premiers modes, ainsi que l'animation de l'onde progressive du mouvement de la corde :

- Système masses & ressorts :
 1. Mode 1 (fondamental) du système constitué de 2 masses et 3 ressorts (cf. fig. 3.2);
 2. Mode 2 du système constitué de 2 masses et 3 ressorts (cf. fig. 3.3);
- Système de la corde :
 1. Mode 1 (fondamental) de la corde;
 2. Mode 2 de la corde;
 3. Mode 3 de la corde;
 4. Mode 4 de la corde;
 5. Mode 5 de la corde;
 6. Onde progressive de la corde.

FIGURE 3.4 – 5 1^{ers} modes d'une corde fixée à ses 2 extrémités

Chapitre 4

Application à la musique

4.1 Hauteur des notes

On a vu précédemment que la fréquence de vibration d'un corps - le ressort, la corde vibrante ou la colonne d'air présente à l'intérieur d'un instrument à vent - est d'autant plus grande que les forces mises en jeu sont grandes. De la même façon, la fréquence de vibration de ce corps est d'autant plus petite que les forces mises en jeu sont petites.

Le caractère aigu ou grave d'un son est une notion relative, déterminée par la perception qu'en réalise notre cerveau : un son sera plus aigu (ou plus grave) qu'un autre.

La hauteur d'une note de musique est représentative de la fréquence de vibration du corps vibrant, la corde des instruments à cordes ou la colonne d'air présente à l'intérieur des instruments à vent.

4.2 Génération des notes - harmoniques naturels

Comme on l'a vu précédemment à la page 23, les violonistes, à l'instar du **monocorde** de l'antiquité, produisent des notes (fondamentales ou leurs harmoniques naturels) de deux façons différentes : en modifiant la longueur de la corde par l'appui ferme un doigt sur la touche du violon, ou en effleurant la corde, à un emplacement précis. Les facteurs d'instruments à cordes (clavecin, piano) font en sorte que le pincement ou la percussion de la corde n'ait pas lieu à l'emplacement d'un nœud d'un mode de vibrations.

À partir de la **note fondamentale** produite par la corde tendue entre ses deux extrémités, si, au moyen d'un chevalet mobile, la corde est divisée en :

- **deux** parties égales, la vibration de chaque moitié engendre une note **deux** fois plus haute que la note fondamentale : c'est le 1^{er} **harmonique naturel** ;
- **trois** parties égales, la vibration du 1^{er} tiers engendre une note **trois** fois plus haute que la note fondamentale : c'est le 2^{ème} **harmonique naturel** ;

- quatre parties égales, la vibration du 1^{er} quart engendre une note quatre fois plus haute que la note fondamentale : c'est le 3^{ème} harmonique naturel ;
- etc...

4.3 Intervalles entre les notes - gamme

Un *intervalle* est une notion relative qui caractérise l'écart entre deux fréquences, donc entre deux notes. L'*octave* est un intervalle particulier qui désigne l'écart entre une fréquence de référence quelconque et le double de celle-ci. Le terme d'*octave* appartient également au vocabulaire de la physique des vibrations.

Dans le 1^{er} cas du paragraphe précédent, on produit une note à l'octave supérieure à la note fondamentale. Dans le 2^{ème} cas, on produit une note plus haute que la note à l'octave supérieure. Pour ramener cette note à l'intérieur de l'octave, c'est-à-dire pour que sa fréquence soit comprise entre la fréquence de la note fondamentale et la fréquence de l'octave supérieure, on divise la fréquence du 2^{ème} harmonique naturel par deux et l'on forme ainsi l'intervalle de la quinte, parfois appelée quinte juste. La figure 4.1 illustre la manière de placer un chevalet mobile afin d'obtenir les trois 1^{ers} harmoniques naturels. Sur cette figure, l'apostrophe simple (ou double) signale une note située à une (ou deux) octave au dessus de la note fondamentale. Les figures 4.1e et 4.1f illustrent la quinte et la quarte en musique.

La juxtaposition de l'intervalle d'une quinte et de l'intervalle d'une quarte forme l'intervalle d'une octave. En musique, on dit que l'intervalle de la quarte est le renversement de l'intervalle de la quinte.

Plusieurs siècles s'écourent entre les travaux du mathématicien grec Pythagore¹⁰ (env 580 av. J.-C. - env. 500 av. J.-C.) et l'apparition de la gamme tempérée de Andreas Werckmeister (1645-1706). Ce dernier propose un compromis contournant l'impossibilité mathématique d'obtenir l'égalité entre un multiple de 3 et un multiple de 2, et plus particulièrement l'équation proposant l'égalité entre douze quintes et sept octaves. En particulier, l'intervalle de la quinte *tempérée* est légèrement plus petit que celui de la quinte *juste*.

Les deux liens *audios* suivants fournissent tout d'abord l'exemple du cycle des quintes permettant de reconstruire la gamme utilisée en musique, puis l'ensemble de la gamme tempérée à partir du DO4 (528 Hz) :

- Cycle des quintes : ([Cliquer ici](#)) ;
- Gamme tempérée à partir du Do4 (528 Hz) : ([Cliquer ici](#)) .

10. La gamme diatonique, dite de «*Pythagore*», comporte les 8 degrés appelés ut_1 , *ré*, *mi*, *fa*, *sol*, *la*, *si*, ut_2 . Ces notes sont obtenues par quintes successives montantes à partir de la note inférieure ut_1 de l'octave, ou descendante à partir de la note supérieure ut_2 de l'octave pour obtenir le *fa*.

FIGURE 4.1 – Intervalles

4.4 Altération de l'harmonicité - passage de la corde idéale à la corde réelle

Les harmoniques naturels décrits précédemment s'obtiennent à partir d'une corde idéale (cf. figure 4.2a) infiniment souple, telle un élastique. Or une corde réelle possède une certaine raideur, produisant une forme arrondie lorsqu'on la pince (cf. figure 4.2b), ce qui induit une force de raideur supplémentaire, présente surtout sur les cordes du registre aigu du piano, donc de plus faible longueur. Cette force de raideur entraîne, comme on l'a vu précédemment (cf. page 23), une augmentation de la valeur des fréquences [6].

FIGURE 4.2 – Prise en compte de la raideur de la corde

Les fréquences des modes de la corde *idéale*, appelées *harmoniques*, sont des multiples entiers (multiplication par les nombres 1, 2, 3, ...) de la fréquence fondamentale. Les fréquences des modes de la corde *réelle*, appelés *partiels*, sont des multiples non entiers¹¹ de la fréquence fondamentale. L'écart de fréquence entre l'*harmonique* et le *partiel* s'appelle l'inharmonicité

11. Nombres réels.

qui croît du grave vers l'aigu. Cette inharmonicité introduit une difficulté supplémentaire dans l'accord du piano [11] pour que, d'une part, il sonne juste et satisfasse aux exigences des pianistes, et que, d'autre part, il s'intègre au mieux dans l'orchestre.

4.5 Timbre des notes - spectre - contenu spectral

Tous ces modes de vibrations sont présents simultanément et sont responsables du timbre de la note. La vidéo sonorisée (*Cliquer ici*) présente l'enrichissement du timbre au fur et à mesure que le nombre d'harmoniques pris en compte augmente¹². En particulier [6] le son d'un clavecin paraît moins riche que le son d'un piano. On peut y vérifier que la hauteur de la note, qui correspond à l'harmonique fondamental, reste inchangée. En effet, lorsque deux signaux périodiques (c'est-à-dire de même *période*, cf. page 20) de fréquences différentes sont superposés, c'est la plus forte période qui l'emporte, donc la plus faible fréquence, c'est-à-dire la fréquence fondamentale.

On vérifie également que l'intensité sonore est d'autant plus forte que le nombre d'harmoniques pris en compte augmente. C'est ainsi que, avec le registre *Plein Jeux* de l'orgue, pour lequel tous les harmoniques possèdent le même poids, le son obtenu est puissant et majestueux!

4.6 Amplification du son - exemple de la guitare

Le son de la guitare est amplifié par le phénomène physique de la résonance d'Helmholtz¹³. Le mouvement des cordes de la guitare induit la vibration de l'air situé au droit de l'ouverture de la **rosace** de la guitare, causé par l'élasticité de l'air présent à l'intérieur de l'instrument. La fréquence de cette vibration se situe, pour la guitare¹⁴, dans son registre grave.

Ce phénomène physique, ainsi que les vibrations associées de la table d'harmonie que lui ont transmises les cordes par l'intermédiaire du chevalet, sont responsables du magnifique et chaleureux son de la guitare.

4.7 Application non musicale du timbre des notes

Le *son timbré* devient ainsi une mesure qualitative, utilisé par exemple par les cheminots lorsqu'ils inspectent les roues des wagons de chemin de fer en les frappant à l'aide d'un maillet pour chercher la présence d'un défaut (fissure, ...).

4.8 Influence de l'environnement

Comme on l'a vu précédemment (cf. page 19) les corps peuvent vibrer dans un fluide quelconque : l'air, l'eau, ... Un verre vide (mais plein d'air!) émettra un son correspondant à son mode fondamental de vibration en *air*. Lorsqu'on le remplit progressivement d'eau, le son émis

12. On introduit ici les notions de spectre acoustique, de contenu spectral et de sonagramme.

13. Hermann Von Helmholtz, physicien allemand, 1821-1894.

14. Cette fréquence [4], propre à la résonance d'*Helmoltz*, se situe, en fonction du type de guitares, entre les notes *FA2* et *LA2*. Plus la fréquence de la note jouée sera proche de cette fréquence, plus l'amplification sera importante. Pour mémoire, les notes des six cordes de la guitare sont, du grave vers l'aigu, *MI2*, *LA2*, *RE3*, *SOL3*, *SI3* et *MI4*.

devient de plus en plus grave, c'est-à-dire que la fréquence de vibration s'abaisse. En effet la paroi vibrante emprisonne, au cours de son mouvement, une certaine quantité d'eau, ce qui induit une augmentation locale de la masse vibrante¹⁵, et par conséquent une diminution de la fréquence du mouvement.

Je dégage toute responsabilité si, d'aventure, un violoniste curieux remplit d'eau son *Stradivarius* pour vérifier la propriété ci-dessus!!

4.9 Faut-il jouer moins fort ? Oui ? Non ? Comment ?

Le titre de ce paragraphe fait référence aux Mémoires¹⁶ de Gerald Moore, talentueux pianiste accompagnateur de, entre autres, l'immense baryton Dietrich Fischer-Dieskau. Il est en effet notoirement acquis que l'accompagnateur doit être *au service* de l'instrumentiste qu'il accompagne en dosant son toucher.

Ce petit clin d'œil illustre que, dans le cas du piano où le mouvement d'une corde est initié par la brève percussion d'un marteau, l'intensité sonore est directement liée à la puissance du jeu du pianiste. Une autre façon de jouer plus fort est de faire en sorte que, à l'instar des pupitres de l'orchestre ou des tuyaux de l'orgue, plusieurs instruments identiques jouent en même temps : c'est le principe de superposition.

15. On parle d'un phénomène de *masse ajoutée*.

16. Le titre original du texte écrit en anglais est *Am I too loud ?*

Chapitre 5

Spécificités des instruments à vents

5.1 Observations introductives

En guise d'introduction dans le monde sonore qui nous entoure, procédons à quelques observations :

- Nous entendons un son à notre oreille lorsque le vent rencontre la cordelette de la jugulaire de notre chapeau ;
- Les cordes d'une harpe mises en mouvement par le souffle du dieu Éole a charmé les oreilles de nos ancêtres, merveilleusement mises en musique ¹⁷, quelques siècles plus tard, par Frédéric Chopin ;
- Le vent à travers les haubans des voiliers produit un sifflement strident lorsque le dieu Zéphyr se met en colère ;
- La bouilloire d'outre-Manche nous avertit bruyamment lorsque l'eau chaude est prête à être versée dans la théière ;
- ...

Plus le vent sera fort, plus ces sons seront forts.

Pénétrons maintenant dans l'univers musical de *Piccolo, Saxo et Compagnie ou la Petite Histoire d'un grand orchestre*, un conte musical qui a bercé mon enfance.

Prenons en main une flûte-à-bec, puis soufflons de plus en plus fort dans son embout. Nous nous apercevons que, au lieu de passer du grave à l'aigu en continu, on entend des sauts discontinus de notes, comme l'illustre la vidéo sonorisée (*Cliquer ici*).

Tentons à présent d'expliquer le plus qualitativement possible, d'une part, les raisons de l'amplification du son produit par la bouilloire, et, d'autre part, du caractère discontinu du son

17. Étude pour piano, intitulée *la Harpe Éolienne*, Opus 25 n°1 en La b majeur.

produit dans la flûte-à-bec, par opposition au son continu généré par l'air traversant des séries d'obstacles se trouvant sur son passage.

5.2 Le fluide, cet inconnu

Les fluides sont omniprésents autour de nous et chaque domaine est étudié par une spécialité, comme par exemple : la physique de l'atmosphère - la **météorologie**, l'écoulement dans les fleuves et les mers - l'**hydrographie**, l'adduction d'eau dans les tuyauteries - l'**hydraulique**. L'**aérodynamique** est l'étude de la circulation de l'air autour des corps immobiles ou en mouvement. Le fluide peut être, dans les conditions appelées *ambiantes* dans le jargon des physiciens, soit à l'état liquide comme l'eau, soit à l'état gazeux comme l'air. Dans les liquides¹⁸, à l'inverse des solides qui possèdent des structures ordonnées, les forces d'interactions moléculaires sont justes suffisantes pour permettre le glissement des molécules les unes par rapport aux autres, dont découle notamment le phénomène de *viscosité*. On peut citer, par exemple, l'eau, le mercure, l'huile ... dont les viscosités à l'état liquide ont des valeurs différentes qui diffèrent d'un corps à l'autre.

Le mouvement des fluides est complexe et ne se voit pas nécessairement à l'œil nu. Comme on peut le voir par exemple sur l'écoulement de la fumée d'une cigarette, posée sur un cendrier, qui s'élève lorsque la cigarette se consume, ce mouvement, même en l'absence d'obstacle, peut être tranquille puis devenir *intranquille*¹⁹. Le mouvement d'un fluide peut avoir une certaine configuration pérenne, ou disparaître plus ou moins vite²⁰ : on voit de magnifiques exemples dans le ciel où les volutes que forment les minuscules gouttelettes d'eau des nuages évoluent langoureusement, puis disparaissent peu à peu ! Dans certaines conditions, le chemin de l'écoulement peut revenir à son point de départ, et l'on parle alors de *tourbillons*, souvent synonymes de catastrophes (par exemple les tornades) en météorologie. Lorsqu'un obstacle est placé sur le chemin d'un écoulement (comme par exemple les piles d'un pont qui enjambe une rivière), des tourbillons alternés se forment en aval de l'obstacle en s'arrangeant de façon alternative. Ce phénomène²¹ alternatif peut, sous certaines conditions²², faire vibrer l'obstacle.

La vibration de cet obstacle provoque, à son tour, la vibration du fluide situé dans son voisinage immédiat, laquelle est transmise, de proche en proche, jusqu'à nos oreilles.

Les sons harmonieux de la harpe *éolienne* dans l'antiquité grecque ou, plus proche de nous, le sifflement d'une antenne de voiture fixée sur son toit, sont des matérialisations de ce phénomène de mécanique des fluides.

D'une manière générale, tout corps fixe ou immobile placé au sein d'écoulement, génère un bruit *aérodynamique* s'il est dans l'air ou *hydrodynamique* s'il est dans l'eau. La transformation

18. Par abus de langage, quand on parle de *liquide*, on devrait, en toute rigueur, parler d'un *fluide à l'état liquide* dans les conditions - pression, température - d'observation.

19. Écoulement respectivement laminaire et turbulent.

20. Écoulement respectivement permanent ou transitoire.

21. Détachement tourbillonnaire ou en Anglais Vortex shedding, étudié par le Français Henri Bénard (1874-1939) et l'Américain d'origine hongroise Théodore Von Kármán (1811-1963). On parle en l'occurrence de l'*allée des tourbillons de Von Kármán*.

22. L'obstacle entre en résonance s'il est soumis à l'excitation du fluide.

de la nature du son émis²³ vient du changement de l'organisation du fluide lorsque son débit augmente.

5.3 La bouilloire, une musicienne en herbe

Un excellent article[5] assez récent - 2013 - fournit une étude approfondie du sifflement d'une bouilloire produit par le passage du mélange d'air et de vapeur d'eau à travers son bouchon, constitué de deux orifices successifs, distants de quelques millimètres, qui forment une petite cavité intermédiaire. C'est l'écoulement régnant dans cette cavité qui est responsable de l'amplification du son. Comme précédemment dans le cas de l'obstacle placé sur le chemin d'un écoulement, les *arêtes vives* du deuxième orifice, situé en aval, produisent également des tourbillons alternés selon une certaine fréquence, qui, de la même façon, génèrent un son audible à cette fréquence.

5.4 Les instruments de la famille des flûtes

Avant de devenir la noble flûte traversière, ayant sa place atitrée dans le grand orchestre, celle-ci a été précédée par un certain nombre de « cousins et cousines » qui vivent leurs propres vies, comme par exemple :

- La flûte à bec ;
- La flûte Andine ou Quena ;
- La flûte de Pan ;
- Les tuyaux de l'orgue.

Le premier point commun de ces instruments est qu'ils sont tous formés d'un tube, soit ouvert à ses deux extrémités comme la flûte traversière, la flûte à bec et la flûte Quena, soit fermé à une extrémité et ouvert à l'autre comme la flûte de pan. Les orgues possèdent des tubes appartenant à ces deux catégories.

Le deuxième point commun à ces instruments est l'élément perturbateur de l'écoulement d'air produit par l'instrumentiste, appelé le *biseau*. L'*arête vive* de ce biseau génère des tourbillons, qui eux-même induisent une fluctuation de pression du côté du tube proche de la bouche de l'instrumentiste. Chaque fluctuation de pression engendre une petite perturbation qui se déplace le long du tube et se réfléchit à l'autre extrémité du tube, ce qui produit une *onde*²⁴ *stationnaire*. Une caractéristique de ces ondes stationnaires est qu'il existe des points du tube où l'air est immobile - les *nœuds* - et d'autres points où l'amplitude de fluctuation de pression est maximale - les *ventres* .

Comme l'explique le physicien J.M COURTY [7], les fluctuations de pression créées par l'écoulement du fluide - l'air - à l'entrée du tube et l'organisation de l'air qui règne à l'intérieur du tube - présence de nœuds et de ventres de vibrations - sont interdépendantes. Cette interdépendance signifie que l'écoulement d'air de l'entrée, provoquée par le souffle de l'instrumentiste, influe sur les pressions régnant à l'intérieur du tube, et *inversement*. C'est cette structure d'écoulement qui explique que, quand on souffle de plus fort dans une flûte, au lieu de passer du grave vers l'aigu en continu, on entend des sauts discontinus de notes.

23. Le sifflement caractérisé par sa fréquence unique est transformé en un bruit *blanc* à spectre large caractéristique de la *turbulence* - voir la note concernant Antoine Craya en page 45 de l'Annexe A.

24. On a vu précédemment que le mouvement de la corde de piano est une *onde progressive*.

L'instrumentiste fournit un jet d'air permanent (sauf lorsqu'il reprend sa respiration!) ce qui, en frappant le biseau, génère des tourbillons qui assurent la *continuité du son*. Dans l'univers liquide de l'hydraulique, ce phénomène existe également - le *coup de bélier*²⁵ - lors de la fermeture brutale d'un robinet d'eau. Mais, comme en musique, la continuité de la source n'est pas assurée et on n'entend qu'un son unique très bref.

Alors que le mouvement des cordes est *transversal*, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de la corde, le mouvement dans ce tube sonore est *longitudinal* c'est-à-dire parallèle à l'axe du tube. Comme dans le cas des cordes, la même notion de modes existe et la fréquence de vibration d'un tube sonore, donc la hauteur de la note émise, est proportionnelle à sa longueur. Les trous des instruments à vent permettent à l'artiste de jouer plusieurs notes différentes, en fonction du placement de ses doigts.

La flûte, considérée comme, on l'a vu précédemment, un tube ouvert à ses deux extrémités, possède une forme d'onde similaire à celle de la corde fixée à ses deux extrémités. À titre de comparaison, une clarinette est un tube fermé à l'entrée - l'anche - et ouvert en sortie et, à longueur égale, « sonnera » dans un registre plus *grave* que la flûte.

25. En Anglais Water Hammer.

Chapitre 6

Influence des parois

Pour clore ce bref tour d'horizon, j'évoquerai quelques éléments d'explication sur l'influence de la nature des matériaux des parois des instruments de musique sur le son résultant. Je m'appuierai essentiellement sur l'excellent site [4] de nos amis australiens.

Dans la facture des instruments à cordes, « le type et la qualité du bois utilisés sont importants, car le son provient directement de la vibration des parois. Pour les instruments à vent, les matériaux ont moins d'importance, dès lors qu'ils sont suffisamment rigides. »

Mais alors, pourquoi l'immense flûtiste Jean-Pierre Rampal a-t'il introduit la flûte en or massif? Que dire de la sonorité de cette merveilleuse œuvre *Densité 21.5*, d'Edgar Varèse, écrite pour une flûte en platine, qui est un métal dont la densité est précisément de 21.5?

Une série de tests dits *aveugles* sur des flûtes en métal, effectués par Widholm à l'Université de Musique de Vienne [4] a montré que l'influence du matériau a une importance peu significative.

Or tout mécanicien des fluides sait que les parois ont toujours une contribution sur le comportement sur le fluide qui s'écoule le long de cette paroi ... un de mes prochains objectifs sera donc de creuser cette question!

Chapitre 7

Conclusions et perspectives

Évoquer la *quinte*, une notion fondamentale en musique, a été un prétexte pour illustrer l'imbrication de celle-ci avec la physique et les mathématiques. L'ordre de cette énumération - musique, physique, mathématiques - n'implique naturellement aucune prévalence hiérarchique, mais désigne plutôt la chronologie des découvertes. En effet, l'observation précède toujours l'explication et la démonstration, au fur et à mesure de l'enrichissement de la connaissance.

Vulgariser les fondements physiques de la musique, comme j'ai tenté de le faire, peut sembler une gageure (et peut-être présomptueux de ma part ?) tant le sujet est vaste et continue d'alimenter des travaux de recherche pointue.

Outre des corrections et/ou addenda à apporter en réponse à d'éventuelles remarques, je souhaiterais poursuivre ma quête dans le monde de la musique. Je pense par exemple à des ouvrages comme *Le Traité de L'Harmonie* de Jean-Philippe Rameau. Je compte m'enhardir en questionnant des musiciens professionnels : interprètes, chefs d'orchestre et/ou compositeurs qui, eux, possèdent la culture musicale.

Bibliographie

- [1] Cours de vibrations à l'École Nationale Supérieure d'Hydraulique de Grenoble - Jean-Claude GUILLOUD, 1981.
- [2] Acoustique des instruments de musique - Antoine CHAIGNE & Jean KERGOMARD - 2^{ème} édition 2013 - Belin / Collection ECHELLES.
- [3] Mécanique expérimentale des fluides - Tome 1 : statique et dynamique des fluides non visqueux - R. COMOLET - 5^{ème} édition - éd. Masson - Chapitre 11 : propagation des ondes élastiques - Coups de bélier.
- [4] (*Cliquer ici*) : The University New South Wales - Sydney - Australia.
- [5] The Aeroacoustics of a Steam Kettle - R.H. HENRYWOOD and A. AGARWAL, PHYSICS OF FLUIDS 25, 107101 (2013) - Disponible sur mon drive Google (*Cliquer ici*).
- [6] Sujet et corrigé de l'agrégation de physique 2009 - Disponible sur mon drive Google (*Cliquer ici*).
- [7] Sur un air de flûte - Idées de physique - Jean-Michel COURTY et Édouard KIERLIK - Disponible sur mon drive Google (*Cliquer ici*).
- [8] Le son musical : musique, acoustique et informatique - John PIERCE - Pour la Science / Diffusion Belin, 1996.
- [9] Le piano - Jean-Paul WILLIAMS - La Martinière / Minerva, 2003.
- [10] Dictionnaire de la musique (sous la direction de Marc VIGNAL) - Larousse, 2001.
- [11] Maîtrise de l'inharmonicité et accord des pianos, Serge CORDIER, 1994 - Réédition en 2018 par Pascale Lecomte - Disponible sur mon drive Google (*Cliquer ici*).
- [12] SAPIENS ET LA MUSIQUE FUT, Film écrit et réalisé par Pascal GOBLOT - produit par Guillaume PÉRÈS - ARTE France Grand Angle Production 2020 - Film Disponible sur mon drive Google (*Cliquer ici*).
- [13] (*Cliquer ici*) : portail des thèses en ligne du CNRS.
- [14] (*Cliquer ici*) : Édition des illustrations

Annexes

Annexe A

Index de personnes ou de laboratoires

On cite, dans l'index ci-après, des noms de chercheurs ou de laboratoires spécialisés dans l'acoustique musicale, ou plus généralement de physiciens très connus dans la communauté scientifique.

Benoît FABRE a rédigé deux chapitres de CHAIGNE & KERGOMARD [2] relatifs à la mécanique des fluides des instruments à vent.

Lutheries - Acoustique - Musique - Sorbonne Université.

Jean-Michel Courty, co-auteur de l'article COURTY & KIERLIK [7], est un physicien habitué à publier sur Youtube, où je l'ai découvert, des vidéos de vulgarisation extrêmement claires et didactiques sur des sujets de physique les plus divers.

Antoine Craya, (1911-1976) a été ingénieur dans l'entreprise Neyrpic (pseudo acronyme de Neyret-Beylier Piccard-Pictet) à Grenoble. Il a été le collègue de mon papa François Laszlo. C'était aussi mon parrain, mais que je n'ai jamais rencontré! Il a été un grand spécialiste reconnu de la *turbulence en mécanique des fluides*. Dans les locaux de l'ex-École Nationale Supérieure d'Hydraulique de Grenoble (sur le campus de Saint-Martin d'Hères, qui a changé de nom en raison du regroupement de plusieurs écoles d'ingénieurs), l'amphithéâtre a été baptisé Antoine Craya en son honneur. Après mon passage à l'ENSHG, je suis allé rencontrer la veuve de Antoine Craya, née Million.

Annexe B

Récapitulatif liens multimédias

Cliquer sur les liens indiqués ci-dessous, qui apparaissent dans un nouvel onglet. Le téléchargement peut durer quelques fractions de secondes, et être précédé d'un message (cf. figure B.1) d'avertissement invitant à **valider** le processus de téléchargement :

FIGURE B.1 – Avertissement sécurité

- Vidéo : Animation modes et onde *Cliquer ici* ;
- Audio : Cycle des quintes *Cliquer ici* ;
- Audio : Gamme tempérée à partir du Do4 (528 Hz) *Cliquer ici* ;
- Vidéo sonorisée : superposition harmoniques *Cliquer ici* ;
- Vidéo sonorisée : flûte à bec *Cliquer ici* .